

**Beschleunigung der Energiewende durch die Erweiterung der finanziellen
Teilhabe kommunaler und privater Stakeholder**

Bundesverfassungsgericht, Az.: 1 BvR 1187/17

Aufbereitung des Beschlusses für das Benefits-Projekt

Felix Lindschau

Juni 2022

Benefits-Arbeitspapier Nr. 4.1

Metadaten

Forschungsprojekt	Beschleunigung der Energiewende durch die Erweiterung der finanziellen Teilhabe kommunaler und privater Stakeholder (Benefits)
Forschungskennziffer (FKZ)	03EI203C
Fördermittelgeber	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms, Förderlinie „Energiewende und Gesellschaft“
Arbeitspaket (AP)	AP 4.1
Einrichtung	Leuphana Universität Lüneburg
Version (Datum)	12.06.2022
Zugang	Öffentlich
DOI	10.5281/zenodo.7123229
Autor/innen	Felix Lindschau
Kontaktdaten	Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Nachhaltigkeitssteuerung, Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg felix.lindschau@leuphana.de

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Abbildungsverzeichnis	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Tabellenverzeichnis	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abkürzungsverzeichnis	Fehler! Textmarke nicht definiert.
1 Einleitung	6
2 Wesentliche Feststellung.....	6
3 Auswirkungen auf zukünftig zu errichtende Vorhaben.....	6
3.1 Verpflichtende Ausgestaltung des § 6 EEG	6
3.2 Verpflichtende Zahlung durch Landesrecht.....	7
3.3 Chancen und Risiken durch die Länderöffnungsklausel, § 36g Abs. 5 EEG.....	7
4 Fazit	8

1 Einleitung

Das Benefits-Projekt untersucht Mechanismen zur Beschleunigung der Energiewende durch die Erweiterung der finanziellen Teilhabe kommunaler und privater Stakeholder. Ziel des Projekts soll eine systematische Erfassung finanzieller Beteiligungsformen von Kommunen und Bürger*innen für die gesamte Strom- und Wärmeversorgung sein, die auch „rein finanzielle“ Engagements umfasst.

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2022 (Az.: 1 BvR 1187/17) setzt sich mit der Verfassungskonformität des Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetzes des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern (BüGemBeteilG MV)¹ auseinander.

Gegenstand des Verfahrens war eine Verfassungsbeschwerde. Die Beschwerdeführerin, UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG, sah sich durch die §§ 3, 4, 6, 11 und 12 des BüGemBeteilG MV in ihren Grundrechten der Berufs- (Art. 12 Grundgesetz (GG) als auch der Eigentumsfreiheit (Art. 14 GG) sowie dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG) verletzt.

Die Aussagen des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts wurden bereits an anderer Stelle – von Antonia Boehl im Verfassungsblog² – untersucht. Der Blogbeitrag befasst sich mit der Auslegung von Art. 20a GG durch das Bundesverfassungsgericht.

Neben der für das Benefits-Projekt wesentlichen Feststellung des Beschlusses (dazu unter II.) bleiben für die Beteiligung von Kommunen und Bürger*innen weiterhin Fragen unbeantwortet, die in dem Beschluss nicht geklärt wurden und auf die im Folgenden (dazu unter III.) eingegangen werden soll.

2 Wesentliche Feststellung

Eine wesentliche Feststellung des Beschlusses ist, dass Vorhabenträger durch Länder verpflichtet werden dürfen, Anwohner und Kommunen ein Angebot zum Erwerb von Anteilen an der Projektgesellschaft mit Haftungsbeschränkung zu unterbreiten,³ die zur Realisierung von Windenergieanlagen von dem Vorhabenträger gegründet werden muss. Alternativ zu der Kaufofferte kann der betroffene Vorhabenträger auch Ausgleichsabgaben beziehungsweise Sparprodukte anbieten.⁴

3 Auswirkungen auf zukünftig zu errichtende Vorhaben

Für die zukünftige Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen an Land ergeben sich aus dem Beschluss über das BüGemBeteilG MV hinaus auch in anderen Bundesländern Fragen, auf die folgend eingegangen wird.

3.1 Verpflichtende Ausgestaltung des § 6 EEG⁵

Fraglich bleibt weiterhin, ob die in § 6 EEG bestehende freiwillige Zahlung an die Gemeinde durch eine verpflichtende Abgabe ersetzt werden kann. Ob eine solche Übertragbarkeit möglich ist, lässt das Bundesverfassungsgericht – da nicht streitgegenständlich – offen und bedarf der Klärung.

Der Referentenentwurf für das EEG 2021 sah zunächst in dem Referentenentwurf zu § 36k EEG 2021 (im Folgenden EEG 2021 RefE) eine Zahlungspflicht an die Gemeinde vor.⁶ Der Anwendungsbereich der Regelung des § 36k EEG 2021 a. F.⁷ wurde mittlerweile auf Solaranlagen erweitert und in § 6 EEG verschoben. Die Aufnahme der

¹ Gesetz über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-Vorpommern vom 18. Mai 2016 (Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz – BüGemBeteilG M-V, GVOBI M-V, S 258), geändert durch das Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBI M-V S. 1032).

² Boehl, Ein ökologischer Verfassungswandel?: Eine Anmerkung zur neuen Auslegung von Art. 20a GG durch das BVerfG, VerfBlog, 2022/5/10, <https://verfassungsblog.de/ein-okologischer-verfassungswandel/>.

³ Vgl. § 4 Abs. 1 Satz 1 BüGemBeteilG M-V i. V. m. § 5 Abs. 1 und 2 BüGemBeteilG M-V.

⁴ Vgl. § 10 Abs. 5 BüGemBeteilG M-V i. V. m. § 11 Abs. 2 und 4 BüGemBeteilG M-V.

⁵ Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 3026) geändert worden ist.

⁶ S. 28 des Referentenentwurfs des BMWi (Stand v. 14.9.2020) – Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften.

⁷ Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3138) geändert worden ist.

Zahlungspflicht ins EEG ging auf eine vorgelagerte, vom damaligen BMWi beauftragte, Untersuchung des Forschungskonsortiums (BBH, IKEM, IÖW) zurück.⁸ Zusätzlich wurde in § 36k Abs. 3 EEG 2021 RefE auf Forderung des Bundesrates die Pflicht zum Angebot von vergünstigten Bürgerstromtarifen von Betreibern der Windenergieanlagen an die Bürger der Standortgemeinde als direktes Beteiligungsinstrument ausgestaltet.

Anschließend wurde die Regelung in der Ressortabstimmung aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken gegenüber einer verpflichtenden Zahlung erheblich umgestaltet.⁹ Die verpflichtende Zahlung wurde in § 36g EEG 2021 a. F. in eine freiwillige Zahlung geändert. Die Bürgerstromtarife aus dem Referentenentwurf wurden dagegen komplett gestrichen.

Die im BüGemBeteilG MV genannte Ausgleichszahlung bleibt eine freiwillige Option für Vorhabenträger. Daher ist dem Bundesverfassungsgerichtsbeschluss keine Wertung zu entnehmen, ob die Aufnahme einer verpflichtenden Zahlung in § 6 EEG verfassungsrechtlich zulässig ist.

Auch die formalgesetzlichen Probleme einer solchen hypothetischen Übertragbarkeit wurde nicht thematisiert. Dabei geht es um die strittige Frage, ob es sich bei einer verpflichtenden Zahlung um eine nach Art 104a Abs. 1 GG unzulässige Zahlung des Bundes an die Kommunen handelt, wenn bisherige EEG-Umlagen haushaltsfinanziert werden.

3.2 Verpflichtende Zahlung durch Landesrecht

Das BüGemBeteilG MV regelt ebenfalls keine verpflichtende Zahlung an Kommunen. Das Gesetz enthält in § 4 Abs. 1 Satz 1 BüGemBeteilG MV eine Pflicht zum Angebot eines Gesellschaftsanteils. Das Bundesverfassungsgericht äußert sich in seinem Beschluss auch nicht zu dieser Frage.

Kritisch kann angemerkt werden, dass eine verpflichtende Abgabe sich nicht nur positiv für die Akzeptanz des Ausbaus der erneuerbaren Energien auswirken könnte. Das Bundesverfassungsgericht erkennt an, dass es sich bei den Streitgegenständlichen Regelungen um einen erheblichen Eingriff in die Grundfreiheiten der Klägerin handelt.¹⁰ Doch der Landesgesetzgeber wollte durch die Aufnahme der Verpflichtung der Vorhabenträger, den Einwohnern und Gemeinden im Umfeld neuer Windparks eine gesellschaftsrechtliche oder wirtschaftliche Beteiligung an der eigens zu gründenden Projektgesellschaft anzubieten, einen Ausgleich für die Beeinträchtigungen durch Errichtung und Betrieb der Windparks schaffen. Dadurch soll die Akzeptanz vor Ort gesteigert und die Teilnahme an der Wertschöpfung ermöglicht werden.¹¹

3.3 Chancen und Risiken durch die Länderöffnungsklausel, § 36g Abs. 5 EEG

Die Länderöffnungsklausel in § 36g Abs. 5 EEG¹² ermöglicht es dem Landesgesetzgeber, eine landesspezifische Regelung zu gestalten, „um für das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz Rechtssicherheit zu schaffen.“¹³

Durch die Ermöglichung einer landesspezifischen Regelung könnte jedoch auf der Gegenseite der Anlagenausbau für Projektierer nicht mehr wirtschaftlich interessant sein.

Zudem kann die vom Gesetzgeber erhoffte Akzeptanzsteigerung auch von einzelnen Ländern mittels der Länderöffnungsklausel konterkariert werden, indem sie die Regelungen so verschärfen, dass ein Ausbau faktisch unterbleibt. Ähnliches wurde durch die Länderöffnungsklausel des § 249 Abs. 3 BauGB ermöglicht.

Die Länderöffnungsklausel in § 36g Abs. 5 EEG ermöglicht es den Ländern einerseits Regelungen zur Bürgerbeteiligung und zur Akzeptanzsteigerung gegenüber dem Ausbau der erneuerbaren Energien zu gestalten,¹⁴ andererseits werden hierdurch Anpassungsmöglichkeiten aufgrund regionaler Besonderheiten ermöglicht. Aber festzuhalten ist, dass unterschiedliche Regelungen auch von einzelnen Ländern gegenteilig ausgestaltet werden können

⁸ *BBH/IKEM/IÖW*, Finanzielle Beteiligung von betroffenen Kommunen bei Planung, Bau und Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen (FinBEE).

⁹ *Baur, Lehnert, Vollprecht*, ZNER 2021, S. 343.

¹⁰ BVerfG, Az.: 1 BvR 1187/17, Zif. 154.

¹¹ Vgl. LTDruks 6/4568, S- 1 f., 23, 27,30).

¹² Im Beschluss war die Länderöffnungsklausel §6g Abs. 7 EEG 2017 Streitgegenständlich (Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017 vom 13. Oktober 2016 (BGBl I S. 2258, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes 2017 und weiterer energierechtlicher Bestimmungen vom 25. Mai 2020, BGBl I S. 1070).

¹³ BVerfG, Az.: 1 BvR 1187/17, Zif. 18.

¹⁴ *Baker*, in: BeckOK EEG 2017 § 36g Rn. 14.

und so die geografische Verteilung der Anlagen beeinflussen. Vor allem führen sie regelmäßig dazu, dass die Unsicherheit bei den Projektierern steigt. Das wiederum könnte die Entwicklung in Richtung großer Akteure verstärken.

4 Fazit

Der Beschluss führt einerseits zu mehr Rechtsicherheit für Vorhaben in Mecklenburg-Vorpommern. Andererseits können aus dem Beschluss keine weiteren Aussagen darüber getroffen werden, welche allgemeingültigen Regeln ein Landesgesetzgeber beachten muss, wenn er von der Länderöffnungsklausel in § 36g Abs. 5 EEG Gebrauch machen möchte. Ferner können die Landesgesetzgeber den erneuerbaren Ausbau in ihren Ländern durch die Länderöffnungsklausel mittelbar ausbremsen, indem sie die Hürden für Vorhabenträger besonders hoch setzen.

Der Bundesgesetzgeber sollte in der Länderöffnungsklausel einheitliche Regelungen vorsehen, da sonst ein Sammelsurium von Beteiligungsgesetzen entstehen könnte, das die Energiewende dann eher ausbremsen statt beschleunigen würde.